

MAKTABGACHA TA'LIMDA SIFATLI TA'LIM VA TARBIYA

Shodiyorova Sevara

Qashqadaryo viloyati Koson tumani 32-DMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasida sifatli ta'lim va tarbiyaning ahamiyati misollar asosida ko'rsatib o'tilgan. Qolaversa, sifatli ta'lim va tarbiyaning yoshlar hayoti hamda kelajagiga ta'siri xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim muassasi, ta'lim, tarbiya, yosh davri, barkamol avlod, komil inson, ijtimoiy muhit

Yurtimizda bugungi kunda ta'lim tubdan isloh etilib, ertangi kunimizning munosib davomchilari bo'lgan barkamol avlodni voyaga yetkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarni yangi hayot pog'onasiga tayyorlashdek muhim vazifani bajaradi. Bolaning ijtimoiy hayotga kirib borishining dastlabki bosqichi, tabiiyki, oson kechmaydi. Chunki bola faqatgina ota-onadan iborat bo'lgan tor doiradan tashqariga chiqadi va jamoa hayotiga kirib boradi. Abdulla Avloniyning fikricha, odam tug'ilishidan yomon xulq bilan tug'ilmaydi. Muayyan bir sharoitda yomon tarbiya natijasida ularda yomon xulq paydo bo'ladi va shakllanib boradi. Insondagi qobiliyatni kamolga yetkazish tarbiya bilan amalga oshadi. Agar inson yaxshi tarbiya topib, yomon xulqlardan saqlansa, go'zal xulqlarga odatlanib, voyaga yetsa, u barchaning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'ladi. Aksincha bo'lsa, har qanday buzuvchi ishlarni qiladigan, nodon, johil, yovuz bir odam bo'lib yetishadi. Shu bois ham bolaning ilk davridan boshlab, uni qamrab olgan muhitga e'tiborli bo'lish darkordir. Ayniqsa, bolaning tarbiyasida maktabgacha ta'limning o'rnini nihoyatda kattadir.

Tadqiqotchi N.Abdullayevaning maktabgacha ta'limni kreativ yondashuv asosida takomillashtirishga bag'ishlangan dissertatsiyasida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish uchun o'quv dasturlarda bolaning yoshi, psixologik va intellectual jihatlarni inobatga olish, ta'limni individuallashtirish va differensiyalashga

asoslangan texnologiyalardan ta’lim-tarbiya jarayonida yetarli darajada foydalanish, bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan metodik ta’limotini ishlab chiqish va amalda joriy etish zaruriyatini asoslab bergan.

Maktabgacha davr – bu bolaning o’sib, rivojlanish, o’zini namoyon etishga intilish, o’rganishga, bilishga ishtiyoqi kuchli bo’lgan davrdir.

Bugungi kunda bizning 32-DMTTda sifatli ta’lim va tarbiyani kengroq va samaraliroq tashkil etish maqsadida oila, mahalla va yondosh maktablar bilan hamkorlik yo’lga qo’yilgan. Bundan tashqari har haftada mahoratli tarbiyachilarimiz tomonidan ochiq mashg’ulotlar tashkil etildi. Bundan ko’zlangan maqsad bolajonlarni yangillikka intilishga va yangilik yaratishga bo’lgan iqtidorlarini shakllantirishdir. Mazkur yilning “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim” deb nomlanishi bejiz emas. Sifatli ta’lim va tarbiya birinchi bo’lib shakllanadigan maskan maktabgacha ta’lim tashkiloti hisoblangani bois hozirgi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotiga bola qamrovini oshirish bo’yicha juda ko’p amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkilotida qamrab olingan bolalarga, ya’ni 3 yoshdan 7 yoshgacha bo’lgan o’gil-qizlarga puxta bilim berish va komil inson sifatida tarbiyalashni maqsad qilingan. Chunki, bir tomondan, bola 7 yoshida boshlang’ich sinfga borganda 3 yoshdan 7 yoshgacha egallashi kerak bo’lgan bilimni egallamagan bo’lsa, tengdoshlariga yetib olishi qiyinlashadi. Ikkinchi tomondan esa bolalarning eng zo’r qabul qilish xotirasi mana shu davrga to’g’ri kelgani bois, ushbu davrni zo’ye qilgan bo’lishadi hamda ta’lim olishda tengqurlariga qaraganda anchayin ortda qolib ketishadi.

Shuning uchun ham barcha hududlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlari tashkil etilib, qamrab olinmagan bolajonlar qamravi ko’paytirilmoqda. Shundan kelib chiqib, bizning ushbu maskanimizda ham hozirgi kunda 186 nafar bolalarga malakali tarbiyachilar tomonidan sifatli ta’lim va tarbiya berib kelishyapti.

Ta'lim va tarbiyaga ozgina kechikish, ertaga ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi aniq. Shuning uchun ham bolalarni yoshligidan tarbiyalash barkamol avlodni yetishtirishda asosiy omillardan biri bo'lishi, shubhasiz. Zero, vatanimiz kelajagi yoshlar qo'lidadir. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotida sifatli ta'lim va tarbiya muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: SHarq, 1997.
2. R.Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev. Pedagogika. -T.: O'qituvchi, 2001.
3. P.Yusupova. Maktabgacha pedagogika. -T.: O'qituvchi, 1993